

Facultad de Letras y Educación

Dpto. de Educación

Nombre de la alumna: Fátima Sánchez Casillas

Nombre de la tutora: Dra. Laura Jiménez Gómez

EL JUEGO Y SU
IMPACTO EN EL
DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA
EJECUTIVA EN LA ETAPA
DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y EDUCACIÓN
PRIMARIA: REVISIÓN
SISTEMÁTICA SOBRE SU
IMPLEMENTACIÓN EN
EL AULA

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

Madrid 27 de Mayo de 2025

Índice

Resumen	5
Abstract	6
1. Introducción	7
1.1 Contextualización: Estado actual de la cuestión	7
1.2 Justificación	9
1.3 Objetivos	11
1.4 Estructura	12
2. Marco teórico	13
2.1. Definición de inteligencia ejecutiva.....	13
2.2. Descripción de las funciones ejecutivas.....	15
2.3. Problemas actuales relacionados con las funciones ejecutivas en la población infantil.....	19
2.4. Definición del juego	22
2.5. Tipos de juego.....	23
2.6 El juego como herramienta de aprendizaje	28
3. Pregunta de investigación	31
4. Metodología	32
5. Protocolo de investigación	33
6. Estrategia de búsqueda	34
7. Extracción de datos	37
8. Resultados y análisis de los resultados	48
8.1 Análisis de datos	48
8.2 Interpretación de los resultados... ..	54
9. Discusión	63
10. Conclusiones	67
11. Bibliografía	69

Índice de tablas

Tabla 1. Principales dificultades en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños y niñas	21
Tabla 2. Principales características de los distintos tipos de juegos de los niños y niñas.....	26
Tabla 3. Principales características de los artículos seleccionados en la revisión sistemática	37
Tabla 4. Relación de los artículos revisados con la pregunta de investigación y los objetivos específicos	61

Índice de figuras

Figura 1. Diagrama de flujo de la revisión bibliográfica.....	36
---	----

Lista de abreviaturas

TEL = Trastorno Específico del Lenguaje

E.I = Educación Infantil

E.P= Educación Primaria

AAP= Academia Americana de Pediatría

DUA= Diseño Universal para el Aprendizaje

Resumen

El presente TFM ha investigado la relación entre el uso del juego como herramienta metodológica y su impacto en el desarrollo de la inteligencia ejecutiva en estudiantes de Educación Infantil y Educación Primaria. Desde un enfoque basado en aportes teóricos y empíricos recientes, se analizaron investigaciones que han implementado distintos tipos de actividades lúdicas en diferentes contextos escolares, con el objetivo de identificar patrones y evidencias sobre su eficacia en el fortalecimiento de habilidades cognitivas superiores del alumnado de las etapas educativas de E.I. y E.P. Los resultados de la revisión evidencian una relación clara y positiva entre la incorporación del juego en el ámbito educativo y la mejora en el desarrollo de la inteligencia ejecutiva. Los estudios incluidos, seleccionados por su rigor metodológico y validez científica, coinciden en que el juego estructurado contribuye de manera significativa al fortalecimiento de funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, componentes esenciales en el aprendizaje autorregulado y en la adaptación a contextos escolares diversos. De forma consistente, se observó que los niños que participan regularmente en actividades lúdicas muestran un desarrollo más avanzado de estas habilidades frente a aquellos que tienen una menor exposición al juego como estrategia didáctica. Este patrón se repite a lo largo de diferentes investigaciones y contextos, lo que refuerza la solidez de los hallazgos. En conjunto, la evidencia recopilada destaca el papel del juego no solo como recurso recreativo, sino como una herramienta pedagógica clave para favorecer el desarrollo integral del alumnado. Estos resultados invitan a repensar el papel del juego en la práctica docente diaria, promoviendo su integración planificada y fundamentada dentro del currículo escolar desde las primeras etapas educativas.

Palabras clave: Desarrollo, Educación Infantil, Educación Primaria, funciones ejecutivas, inteligencia ejecutiva y juego.

Abstract

This Master's thesis investigated the relationship between the use of play as a methodological tool and its impact on the development of executive function in students of Early Childhood and Primary Education. Based on recent theoretical and empirical contributions, studies that implemented various types of playful activities in different school contexts were analyzed, aiming to identify patterns and evidence regarding their effectiveness in strengthening higher cognitive skills in students from Early Childhood and Primary education stages. The review results reveal a clear and positive relationship between the incorporation of play in the educational environment and improvements in the development of executive function. The included studies, selected for their methodological rigor and scientific validity, consistently agree that structured play significantly contributes to the enhancement of executive functions such as working memory, inhibitory control, and cognitive flexibility—essential components for self-regulated learning and adaptation to diverse school contexts. Consistently, it was observed that children who regularly participate in playful activities show a more advanced development of these skills compared to those with less exposure to play as a teaching strategy. This pattern is repeatedly found across different studies and contexts, reinforcing the robustness of the findings. Overall, the collected evidence highlights the role of play not only as a recreational resource but also as a key pedagogical tool to promote the comprehensive development of students. These results encourage reconsideration of the role of play in daily teaching practice, advocating for its planned and well-founded integration into the school curriculum from the earliest educational stages

KEYWORDS: Development, Early Childhood Education, Primary Education, Executive functions and Play

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Contextualización: Estado actual de la cuestión

Diversos trastornos de conducta, como la mala gestión emocional, la dificultad para tomar decisiones o la incapacidad para mantener la atención durante periodos cortos, tienen una gran incidencia en la población infantil actual (Blanco et al, 2022).

En el pasado, los modelos educativos se basaban en metodologías tradicionales que promovían un aprendizaje pasivo, en el cual el alumnado se limitaba a recibir contenidos de forma unidireccional por parte del docente. Sin embargo, la constante exposición a contenidos académicos que no conectaban con los intereses de los estudiantes provocaba desconexión emocional, desmotivación, reducción en la capacidad de concentración y, en consecuencia, alteraciones en su comportamiento (Pinedo, 2023).

La enseñanza se impartía sin considerar cómo aprende el cerebro humano ni aspectos fundamentales como la autorregulación emocional, la flexibilidad cognitiva, el control de impulsos o la toma de decisiones. Todos estos elementos conforman lo que se conoce como inteligencia ejecutiva, un concepto emergente que ha sido recientemente introducido en el ámbito educativo. Su desarrollo tiene como objetivo formar individuos capaces de enfrentar los desafíos de una sociedad en constante cambio, integrando habilidades cognitivas, emocionales y sociales que les permitan gestionar su aprendizaje de manera autónoma, tomar decisiones efectivas y adaptarse a un mundo complejo (Marina, 2012).

La evidencia científica subraya la importancia de fomentar la inteligencia ejecutiva desde edades tempranas. Por ello, es esencial trabajar esta inteligencia en etapas educativas como la Educación Infantil y la Educación Primaria. Las funciones ejecutivas se desarrollan significativamente, madurando desde los primeros años de vida hasta la adolescencia e incluso la adultez temprana (Diamond, 2020).

En la actualidad, el modelo educativo se centra en el alumnado, quien es el protagonista de su propio aprendizaje. Este enfoque incorpora metodologías activas que, además de estimular la motivación, contribuyen a corregir carencias educativas existentes en el aula. En

este nuevo paradigma, el profesorado actúa como guía y debe promover ambientes lúdicos donde los niños y niñas puedan aprender mientras disfrutan del proceso.

De acuerdo con este enfoque, el juego se consolida como una herramienta metodológica de gran utilidad en la etapa de Educación Infantil, ya que facilita un aprendizaje activo y significativo, al mismo tiempo que satisface las necesidades educativas del alumnado. No obstante, Travieso y Fernández (2022) advierte que el tiempo destinado al juego en las aulas ha disminuido progresivamente. La reducción del componente lúdico ha generado un impacto negativo en el desarrollo cognitivo del alumnado, manifestándose en dificultades para memorizar, incapacidad para seguir un plan y una escasa flexibilidad cognitiva.

Por tanto, la evidencia sobre el impacto positivo del juego en el desarrollo de la inteligencia ejecutiva ha generado un creciente interés en su integración dentro de los enfoques pedagógicos actuales.

1.2 Justificación

Abordar los problemas derivados de un desarrollo inadecuado de la inteligencia ejecutiva es de vital importancia para todos los miembros de la sociedad, ya que esta capacidad resulta esencial para que las personas puedan desenvolverse con naturalidad en su día a día. Un desarrollo deficiente de la inteligencia ejecutiva está relacionado con diversas dificultades, como problemas en la planificación, en la consecución de metas, en la flexibilidad cognitiva y en la gestión emocional, entre otros. Estas dificultades, a su vez, pueden dar lugar a conductas negativas, como la dificultad para gestionar las emociones y el establecimiento de relaciones sociales deficientes.

La evidencia científica sobre la importancia del desarrollo de la inteligencia ejecutiva se ha centrado especialmente en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, aunque su relevancia se extiende a lo largo de toda la trayectoria educativa. Esto se debe a que las funciones ejecutivas, base de la inteligencia ejecutiva, experimentan un desarrollo significativo durante los primeros años de vida y continúan madurando hasta la adolescencia e incluso la adultez temprana (Diamond, 2020).

Por lo tanto, resulta crucial fomentar el desarrollo de esta inteligencia desde la infancia, utilizando metodologías que motiven al alumnado, como el juego. El juego ofrece la oportunidad de acceder a una amplia variedad de aprendizajes y conectar con los intereses del alumnado, integrando diversos espacios educativos y recursos didácticos. Esto lo convierte en una herramienta de aprendizaje altamente atractiva y efectiva para los niños y niñas.

Desde el punto de vista académico, investigar la relación entre el juego y el desarrollo de la inteligencia ejecutiva proporciona conocimientos valiosos sobre cómo debe impartirse la docencia en el aula. Esta investigación contribuye al desarrollo integral del alumnado en la etapa de Educación Infantil (E.I.) y de Educación Primaria (E.P). tal como se establecen en los currículos de esta etapa educativa. La implementación de actividades que promuevan el desarrollo de habilidades cognitivas, como la memoria de trabajo, la planificación y la

inhibición, es fundamental para que los niños puedan enfrentar los retos de su vida cotidiana de manera eficiente.

El estudio de este campo permite a los docentes identificar las herramientas pedagógicas más adecuadas para potenciar estas capacidades.

Justificar la importancia de realizar una revisión sistemática sobre cómo el juego influye positivamente en el desarrollo de la inteligencia ejecutiva en la infancia es fundamental. En primer lugar, desde el rol docente, es crucial investigar este tema debido a la vulnerabilidad inherente de la población infantil. La infancia es una etapa de rápido desarrollo, por lo que conocer qué estrategias emplear y cómo aplicarlas adecuadamente permite identificar y mitigar los factores que podrían afectar negativamente el desarrollo del alumnado.

En segundo lugar, analizar la influencia del juego en el desarrollo de la inteligencia ejecutiva ayuda a los docentes a comprender mejor a cada niño y niña. Al entender cómo el juego impacta en su forma de pensar, planificar y gestionar emociones, los docentes pueden diseñar actividades más personalizadas y adaptadas a las necesidades individuales de cada estudiante. Esto permite ofrecer un entorno de aprendizaje más cercano y flexible, en el que los niños se sientan comprendidos y apoyados. De este modo, se fomenta un desarrollo integral que respeta los ritmos individuales y proporciona las herramientas necesarias para afrontar los desafíos del día a día. Así, se avanza hacia una educación verdaderamente inclusiva en el aula.

1.3 Objetivos

Atendiendo a lo anterior los objetivos del trabajo son:

OBJETIVO GENERAL

- Realizar una revisión sistemática para estudiar cómo la herramienta educativa del juego influye en el desarrollo de la inteligencia ejecutiva de la población infantil.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Conocer qué es la inteligencia ejecutiva y las funciones ejecutivas

- Describir los factores de riesgo y los factores de protección que afectan al desarrollo de la inteligencia ejecutiva en la población infantil.

- Investigar la influencia positiva y la eficacia del juego en el desarrollo de la inteligencia ejecutiva de niños y niñas.

- Exponer las limitaciones prácticas de las intervenciones relacionadas con la inteligencia ejecutiva en niños y niñas.

1.4 Estructura

Este Trabajo de Fin de Máster (TFM) se estructura en dos partes. La primera corresponde al **marco teórico**, donde se abordan los siguientes aspectos: definición de la inteligencia ejecutiva, descripción de las funciones ejecutivas, problemas actuales relacionados con dichas funciones en la población infantil, definición del juego y sus beneficios.

La segunda parte del trabajo expone los pasos para llevar a cabo la revisión sistemática. En este apartado se detallará la pregunta de investigación a estudiar y la metodología empleada, el protocolo y la estrategia de búsqueda, los resultados obtenidos y su interpretación para dar respuesta a la pregunta de investigación del estudio.

2. MARCO TEÓRICO

2.1 Definición de inteligencia ejecutiva

El término inteligencia ejecutiva es un concepto fundamental en el estudio del cerebro y el comportamiento humano, acuñado por el neuropsicólogo Elkhonon Goldberg en la década de 1990. Goldberg definió la inteligencia ejecutiva como la capacidad del cerebro para planificar, tomar decisiones, resolver problemas, regular el comportamiento y gestionar las emociones en situaciones complejas. Es un término amplio que abarca una serie de habilidades cognitivas y emocionales estrechamente interrelacionadas, cuyo desarrollo es crucial para la adaptación exitosa de los individuos en una variedad de contextos.

El desarrollo de estas habilidades comienza en la infancia, pasa por un proceso de maduración durante la adolescencia y se estabiliza en la adultez temprana, aunque también es susceptible de experimentar cambios durante la vejez.

El neuropsicólogo José Antonio Marina (2012) afirma que la inteligencia ejecutiva se refiere a la capacidad de dirigir el comportamiento de manera efectiva, eligiendo metas claras, aprovechando la información disponible, regulando las emociones y coordinando los procesos mentales necesarios para el aprendizaje y la acción.

La inteligencia ejecutiva no solo se limita a la toma de decisiones racionales, sino que también incluye la habilidad de gestionar las emociones y los impulsos, lo que permite a las personas tomar decisiones más equilibradas y adaptarse mejor a su entorno. De este modo, la inteligencia ejecutiva organiza todos estos procesos, y su objetivo principal es dirigir adecuadamente la acción. Sus funciones principales son controlar y regular.

Una de las características que hace que el concepto de inteligencia ejecutiva sea complejo es que engloba una amplia variedad de habilidades que van más allá de las funciones cognitivas. Estas habilidades incluyen la planificación, la toma de decisiones, el control de los impulsos y la regulación emocional, aspectos fundamentales para la resolución de problemas y la adaptación social y emocional. Las funciones ejecutivas están principalmente relacionadas con una región específica del cerebro llamada corteza prefrontal, que desempeña un papel crucial en la integración de estos procesos mentales superiores.

Esta área del cerebro se encarga de gestionar los pensamientos y comportamientos necesarios para alcanzar metas a largo plazo y actuar con flexibilidad en entornos cambiantes.

El juego y su impacto en el desarrollo de la inteligencia ejecutiva en la etapa de educación infantil y educación primaria: revisión sistemática sobre su implementación en el aula

Sin embargo, los investigadores aún continúan estudiando cómo se organizan y activan estos procesos dentro del cerebro. A pesar de los avances en neurociencia, el funcionamiento exacto de las funciones ejecutivas y su relación con la inteligencia ejecutiva sigue siendo un tema de debate y descubrimiento.

Esto se debe a la complejidad de los procesos cerebrales implicados, así como a las diversas formas en que la inteligencia ejecutiva puede manifestarse de manera diferente en cada individuo, dependiendo de su desarrollo y sus experiencias. Por lo tanto, es posible que en el futuro los conocimientos sobre la inteligencia ejecutiva se amplíen y que el término mismo pueda ser redefinido a medida que se comprenda mejor su funcionamiento.

2.2 Descripción de las funciones ejecutivas

El término funciones ejecutivas fue acuñado por la neuropsicóloga Muriel Lezak en 1985 y hace referencia a un conjunto de capacidades cognitivas implicadas en la formulación de metas, la planificación para alcanzarlas y la ejecución eficaz de la conducta. Estas funciones son esenciales para que una persona pueda tomar decisiones informadas, mantener el control en situaciones difíciles y realizar tareas complejas. El objetivo principal de las habilidades cognitivas es adaptar al individuo a nuevas situaciones, ajustando las conductas habituales y automáticas para lograrlo.

Rosselli et al. (2008) afirman que, dentro de las funciones ejecutivas, existen diversas destrezas, entre las que destacan la capacidad para establecer metas, planificar las acciones necesarias para alcanzarlas, secuenciar temporalmente, mostrar flexibilidad cognitiva, anticiparse y autorregular la conducta.

Según Fuster (1989), dentro de las funciones ejecutivas existen componentes con un carácter dependiente e independiente. Dentro de las funciones dependientes se incluyen aquellas mencionadas por Rosselli et al. (2008). En cuanto a las funciones independientes, destacan: inhibición de la respuesta, estructuración temporal, memoria de trabajo y ser consciente de uno mismo.

Marina y Pellicer (2015) identifican once funciones ejecutivas: activación, dirección del flujo de consciencia, gestión de la motivación, metacognición, gestión de las emociones, flexibilidad, mantener la acción, control del impulso, gestión de la memoria, iniciar la acción, organizar la acción, y elegir metas y proyectos.

Según las referencias bibliográficas mencionadas anteriormente, el total de funciones ejecutivas identificadas asciende a 18: establecer metas, planificar para alcanzar metas, secuenciación temporal, flexibilidad cognitiva, anticipación, autorregulación de la conducta, inhibición de la respuesta, estructuración temporal, memoria de trabajo, ser consciente de uno mismo (autoconsciencia), activación, dirección del flujo de consciencia, gestión de la motivación, metacognición, gestión de las emociones, mantener la acción, controlar los impulsos, organizar la acción, y elegir metas y proyectos.

Una de las principales funciones ejecutivas es la capacidad para establecer metas. Esta habilidad implica formular objetivos tanto a corto como a largo plazo y planificar las acciones necesarias para alcanzarlos. Según Barkley (1997), la capacidad de establecer metas es esencial para una planificación adecuada a largo plazo. Sin una meta clara, no es posible diseñar una estrategia efectiva para alcanzarla. Establecer metas adecuadas permite organizar los esfuerzos y recursos necesarios, orientando las acciones hacia la consecución de los objetivos propuestos. Para lograrlo, es necesario anticiparse al futuro y decidir qué se desea lograr, negociando para ello con nuestra inteligencia generadora.

De acuerdo con los neurocientíficos Shallice y Burgess (1996), la planificación para alcanzar metas es una función ejecutiva clave, que permite desarrollar estrategias y secuencias de acciones dirigidas a un objetivo. Implica la organización eficiente de recursos, la anticipación de posibles obstáculos y la capacidad de ajustar el plan según la situación. Esta habilidad es fundamental para la resolución de problemas, la toma de decisiones y el control de la conducta en contextos complejos.

Luria (1973) identifica que la secuenciación temporal es otra función clave que permite estructurar las actividades y la información en un orden cronológico adecuado. Esta capacidad facilita la ejecución efectiva de tareas y proyectos.

La flexibilidad cognitiva es la habilidad para modificar estrategias de acción en función de nuevas demandas o circunstancias. Esta habilidad también incluye la capacidad de alternar entre diferentes tareas (Diamond, 2020).

La anticipación, según Baddeley (1992), implica prever las consecuencias de las acciones antes de realizarlas, lo cual es fundamental para la toma de decisiones y la planificación estratégica. Este mismo autor también identifica que la dirección del flujo de consciencia ayuda a regular la atención y concentrarse en la tarea en cuestión.

La anticipación, según Baddeley (1992), implica prever las consecuencias de las acciones antes de realizarlas, lo cual es fundamental para la toma de decisiones y la planificación estratégica. Este mismo autor también identifica que la dirección del flujo de consciencia ayuda a regular la atención y concentrarse en la tarea en cuestión.

Barkley (1997) afirma que la autorregulación de la conducta es la capacidad de controlar impulsos, emociones y comportamientos para ajustar las respuestas a las exigencias del entorno. Para esto, se debe recurrir a la inhibición de respuestas automáticas, que permite suprimir conductas impulsivas y elegir respuestas más adecuadas al contexto, como señala Diamond (2020).

Barkley también sostiene que la activación es la capacidad de iniciar las acciones necesarias para completar tareas, incluso cuando no existen incentivos inmediatos.

La estructuración temporal, según Luria (1973), es la capacidad de organizar el tiempo de manera eficiente, y es clave para garantizar que las actividades se realicen en el momento oportuno.

La memoria de trabajo, según Baddeley (1992), permite almacenar y manipular información temporalmente, facilitando la ejecución simultánea de tareas y el procesamiento de datos mientras se realizan otras actividades.

Vygotsky (1978) define la autoconciencia como la capacidad de ser consciente de los propios pensamientos, emociones y acciones, siendo indispensable para la autorregulación y la toma de decisiones.

La activación, como la describe Barkley (1997), es la capacidad de iniciar las acciones necesarias para completar tareas, incluso cuando no existen incentivos inmediatos, mientras que la dirección del flujo de consciencia, según Baddeley (1992), ayuda a regular la atención y concentrarse en la tarea en cuestión.

La gestión de la motivación, como lo plantea Gray (1982), es la habilidad de generar y mantener la motivación para iniciar y sostener una actividad.

La metacognición, según Flavell (1979), permite monitorear y evaluar el propio proceso de pensamiento y aprendizaje, mejorando la eficiencia cognitiva y la toma de decisiones.

La gestión de las emociones, según Gross (2002), implica identificar, comprender y manejar las emociones propias y ajenas de manera adaptativa, facilitando la regulación emocional en diversos contextos.

Mantener la acción durante el tiempo necesario para completar una tarea o alcanzar un objetivo es otra función fundamental, ya que permite resistir distracciones y mantenerse enfocado en los objetivos (Luria, 1973).

El control del impulso, según Barkley (1997), es la capacidad de resistir impulsos inmediatos que puedan ser perjudiciales para alcanzar metas a largo plazo, lo que implica posponer gratificaciones.

La organización de la acción y la elección de metas y proyectos, como lo explican Shallice y Burgess (1996), se refieren a la capacidad de dividir tareas en subtareas manejables y organizar el esfuerzo para completar proyectos de manera eficiente.

2.3 Problemas actuales relacionados con las funciones ejecutivas en la población infantil

En el entorno educativo actual, se observa que un gran número de niños y niñas en edad preescolar muestran dificultades en el desarrollo de sus funciones ejecutivas. Estas funciones, abarcan habilidades esenciales como la atención, la memoria de trabajo, la inhibición de respuestas y la flexibilidad cognitiva, son fundamentales para un aprendizaje efectivo y un desarrollo integral de las personas.

Un estudio realizado en 2022 en España, analizó la incidencia de problemas relacionados con las funciones ejecutivas de niños y niñas. Para esto, se utilizó una muestra de 76 niños y niñas, para esto se utilizaron herramientas como el Test Breve de Inteligencia de Kaufman (K-BIT) y el Instrumento de Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva-2 (BRIEF-2) para evaluar estos aspectos relacionados con las funciones ejecutivas. Además de la información aportada de estos instrumentos de evaluación se complementó este estudio con información proporcionada por los familiares y tutores del alumnado.

Los resultados de este estudio indican que los niños y niñas que realizaban actividades en casa de manera esporádica como leer, hacer puzles, pintar o jugar, mostraban un mejor control de las funciones ejecutivas y un desarrollo cognitivo más favorable. Estas actividades, realizadas en tanto en el aula como en el hogar de (algunos) alumnos/as, parecen tener un impacto positivo en el desarrollo de habilidades cognitivas y de autorregulación en los niños.

Estos hallazgos indican que tanto el interés del niño en participar en actividades específicas como la disponibilidad de recursos fuera del aula son factores clave en el desarrollo de sus funciones ejecutivas. Fomentar estos aspectos tanto en el hogar como en la escuela puede contribuir significativamente a su desarrollo cognitivo y emocional.

Además, el estudio destacó que aproximadamente tres de cada diez niños y niñas en edad escolar presentan algún tipo de trastorno del aprendizaje que puede asociarse o implicar un uso inadecuado de las funciones ejecutivas. La identificación temprana y la implementación de intervenciones adecuadas en estas áreas son cruciales para promover un desarrollo óptimo y prevenir posibles dificultades en el futuro.

Los resultados revelaron que los niños con TEL mostraron un desempeño significativamente inferior en todas las funciones evaluadas. Por ejemplo, tuvieron dificultades para mantener la atención en tareas específicas, especialmente en entornos con distracciones, afectando su capacidad para seguir instrucciones y participar en actividades grupales. Asimismo, presentaron rigidez cognitiva, dificultando la adaptación a nuevas reglas o situaciones, y problemas con el control inhibitorio, manifestados en comportamientos impulsivos y dificultad para esperar turnos. La planificación también fue un desafío. Otro estudio realizado en 2017 en Concepción, Chile, evaluó las funciones ejecutivas en 105 niños preescolares. En este estudio participaron 50 alumnos/as con Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) y 55 con desarrollo neurotípico. Se analizaron cinco funciones ejecutivas: atención, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio, planificación y memoria de trabajo.

El desarrollo neurotípico de estas funciones afectan a la capacidad para establecer metas y organizar pasos para alcanzarlas. La memoria de trabajo se vio comprometida, dificultando la retención y manipulación de información durante períodos cortos.

Estos déficits impactan negativamente en el rendimiento académico, ya que las funciones ejecutivas son esenciales para el aprendizaje y la adaptación al entorno educativo. Además, afectan las interacciones sociales, con los niños siendo percibidos como "impulsivos" o "desinteresados", lo que puede llevar a malentendidos y dificultades en la integración con sus pares.

El estudio subraya la necesidad de intervenciones integrales que aborden tanto las habilidades lingüísticas como el fortalecimiento de las funciones ejecutivas. Se sugiere implementar programas educativos y terapéuticos que incluyan actividades lúdicas como el juego. Además, deben incorporarse estrategias de autorregulación, con el objetivo de mejorar el desempeño académico y social de estos niños y niñas.

Tabla 1.

Principales dificultades en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños y niñas.

Función Ejecutiva	Dificultades Observadas
Atención	<ul style="list-style-type: none"> • Escasa capacidad para poder realizar tareas en momentos específicos. • Gran facilidad para perder el foco de atención debido a los factores ambientales.
Memoria de trabajo	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas para retener información durante periodos cortos. • Dificultad para seguir instrucciones.
Inhibición de respuestas	<ul style="list-style-type: none"> • Conductas impulsivas • Dificultad para esperar turnos • Escasa autorregulación emocional y conductual.
Flexibilidad cognitiva	<ul style="list-style-type: none"> • Fuerte incapacidad para adaptarse a nuevas reglas o situaciones. • Resistencia al cambio.
Planificación	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas para establecer metas. • Dificultad para secuenciar los pasos necesarios para realizar una acción.

Fuente: elaboración propia (2025)

2.4 Definición del juego

El juego es una habilidad innata al ser humano que ha existido en todas las culturas independientemente de la época de la historia (Paredes, 2002).

Según la Federación de Enseñanza de CC. OO de Andalucía (2011), el juego es una actividad fundamental para que niños y niñas, tengan un adecuado desarrollo en su infancia. No obstante, el juego es una herramienta de aprendizaje “novedosa” en las aulas educativas españolas.

Décadas atrás el juego era concebido como una pérdida de tiempo en la escuela, esto se debe a que tenían metodologías de aprendizaje tradicionales basadas en lecturas de libros de texto y realización de fichas en la etapa de Educación Infantil.

Gracias a la instauración de currículos y leyes educativas, la educación queda reglada mostrando qué y cómo deben de impartirse clases en las escuelas. Estos documentos dan un mayor protagonismo a la utilización del juego como recurso metodológico de aprendizaje. Además, también recalcan la importancia de una educación globalizadora para la mejora de las competencias de las alumnas y alumnos.

El juego, en todas sus posibilidades y dimensiones, es un recurso básico que la infancia utiliza para el conocimiento del mundo. En el continuo proceso de relación e interacción, que el juego supone, el niño y la niña van ampliando el conocimiento de sí mismo, avanzando en la construcción de su identidad y de las posibilidades de la relación social. (Orden del 5 de agosto de 2008, p. 24).

El juego es importante debido al papel crucial que tiene en el desarrollo de las competencias psicológicas, psicomotrices, cognitivas, sociales y emocionales del niño/a. Una metodología exitosa en las aulas de Educación Infantil, debe de contemplar el juego como una herramienta de aprendizaje lúdica para su alumnado.

2.5. Tipos de juego

De acuerdo con Smith y Hart (2022), numerosos autores han investigado sobre los tipos de juego que se desarrollan en la infancia. Una de las pioneras fue la socióloga y psicóloga Mildred Parten, quien, a través de sus estudios observó cómo el juego va cambiando a medida que los niños crecen, especialmente en la forma en que interactúan con los demás.

Conocer estas etapas del juego es muy útil, especialmente para quienes trabajan con niños o los acompañan en su crecimiento. Por un lado, nos ayuda a entender en qué momento del desarrollo está un niño, y si lo que hace es esperable para su edad. Por ejemplo, si un niño de dos años juega solo, no es porque no le guste estar con otros, sino porque todavía está aprendiendo a hacerlo. Por otro lado, saber esto también sirve para detectar si hay algo que no va del todo bien, como un retraso en el desarrollo social o en el lenguaje.

Además, conocer los distintos tipos de juego permite ofrecer a los niños experiencias que realmente les sirvan. No todos los juegos valen para cualquier edad. Hay momentos en los que lo más beneficioso es que jueguen solos, explorando, y otros en los que se benefician mucho más del contacto con otros niños. A través del juego, no solo se divierten: también aprenden a comunicarse, a compartir, a ponerse de acuerdo y a resolver conflictos.

Parten identificó seis tipos de juego: **desocupado**, **espectador**, **solitario**, paralelo, asociativo y cooperativo.

A medida que el niño crece, el juego evoluciona y se vuelve cada vez más complejo y sofisticado. Esta progresión está estrechamente ligada a su desarrollo cognitivo, emocional y social. En las primeras etapas, el juego suele ser desocupado y solitario, ya que el niño aún no ha desarrollado la capacidad de considerar los puntos de vista de los demás.

Primeramente, juega **desocupado** (desde los 0 a 2 años): el niño/a no participa en un juego específico. Se mueve, observa a su alrededor o realiza movimientos sin propósito. Es una forma inicial de exploración motora. El juego empieza a tener un propósito de disfrute y descubrimiento.

Hacia los dos años de edad aparece el **juego espectador o de observación**. El niño observa cómo juegan los demás, muestra interés, pero no se une al juego y tampoco tiene intención de hacerlo. Está aprendiendo al mirar, aún sin participar activamente. Necesita observar para entender cómo se da el juego.

Posteriormente, el **juego espectador** da lugar al **juego en solitario**. Los niños/as en esta etapa juegan de manera independiente, concentrado en su propia actividad sin buscar la interacción con sus iguales, aunque estos estén cerca. Esta etapa es completamente normal y es el primer tipo de juego que se da en la infancia. Durante este período, el niño se dedica a explorar su entorno de forma individual, manipulando objetos, observando su funcionamiento y probando diferentes combinaciones y movimientos.

Este tipo de juego fomenta la autonomía, ya que el niño se enfrenta a pequeños desafíos y problemas, como hacer que un bloque se quede en su lugar o entender cómo encajar una pieza en un juguete.

Es importante destacar que el juego solitario no significa que el niño esté aislado socialmente o que tenga dificultades para relacionarse con los demás. Simplemente está en una etapa de desarrollo en la que el enfoque está en su propio mundo y en la exploración individual.

Posteriormente, comienza a desarrollarse el **juego paralelo**, donde el niño juega al lado de otros utilizando juguetes similares, pero sin interactuar directamente. Aunque cada niño y niña, sigue su propio juego, ya existe conciencia de la presencia de los otros y una incipiente imitación.

Entre los 3 y 4 años, surge el **juego asociativo**, en el que los niños comienzan a interactuar más entre ellos. Comparten materiales, se hablan y muestran interés mutuo, aunque cada uno sigue su propia línea de juego. No existe aún una organización estructurada, pero sí un aumento en la cooperación y el intercambio.

A partir de los 4 o 5 años, y de forma más consolidada desde los 6 en adelante, aparece el **juego cooperativo**. En este nivel, los niños juegan juntos con un propósito común, siguen

reglas, asumen roles específicos y colaboran activamente para lograr objetivos dentro del juego. Esta etapa refleja una mayor madurez social, emocional y cognitiva, y es clave para el desarrollo de habilidades como la empatía, la negociación y la resolución de conflictos.

Estos tipos de juego no son compartimentos cerrados ni siguen una secuencia rígida. A menudo, pueden solaparse o combinarse según el contexto, el temperamento del niño y las experiencias previas. Sin embargo, observar esta evolución permite comprender cómo el juego es mucho más que una forma de entretenimiento: es una vía fundamental para el aprendizaje y la construcción de la identidad.

Tabla 2.

Principales características de los distintos tipos de juegos de los niños y niñas.

Tipo de Juego	Edad Aproximada	Descripción	Características Clave
Juego desocupado	0-2 años	El niño observa el entorno sin participar activamente. Puede parecer que no hace nada, pero está absorbiendo estímulos y descubriendo su entorno.	No se da el juego activo. El bebé observa sin un propósito definido. Es una fase temprana de exploración sensorial.
Juego espectador	2 años	El niño/a observa a otros jugar, pero no participa. Aprende viendo a los demás, pero no interactúa	El niño se interesa por el juego ajeno, pero no se une. Comienza a desarrollar habilidades de observación y aprendizaje social.
Juego solitario	1-3 años	El niño juega solo, concentrado en su actividad, sin intentar interactuar con otros, aunque haya niños cerca.	El niño está absorto en su propio mundo. No busca la interacción con otros, pero está aprendiendo a través de la exploración y la manipulación de objetos.
Juego paralelo	2-3 años	El niño juega al lado de otros niños, utilizando juguetes similares, pero sin interacción directa.	Juegan cerca, pero cada niño mantiene su juego independiente. No hay intercambio de ideas ni colaboración, pero hay una conciencia del otro.
Juego asociativo	3-4 años	Los niños interactúan entre sí, comparten materiales y se hablan, pero no hay un objetivo común ni reglas claras.	Se comparte material y se tiene comunicación, pero cada niño sigue un juego independiente. Hay

			mayor interacción y desarrollo de habilidades sociales.
Juego cooperativo	4-5 años en adelante	El juego tiene un propósito común, los niños/as siguen reglas, asumen roles y colaboran para lograr un objetivo.	Aunque no hay organización formal en el juego. Los niños comparten un objetivo común, participan activamente en la planificación y siguen reglas. Es una etapa de colaboración, resolución de conflictos y desarrollo de habilidades sociales más avanzadas.

Fuente: elaboración propia (2025)

2.6 El juego como herramienta de aprendizaje

Según Yogman et al. (2018), un grupo de pediatras de la Academia Americana de Pediatría (AAP), mediante un estudio de revisión sistemática, concluyó que el juego es una herramienta esencial para el De acuerdo con este informe, el juego favorece el crecimiento armónico de los niños y niñas, siendo aquellos que juegan de manera constante los que presentan avances notables en áreas como la socialización, el desarrollo motor, y la regulación emocional aprendizaje y el desarrollo integral infantil. Estos hallazgos quedaron reflejados en el informe ***The Power of Play: A Pediatric Role in Enhancing Development in Young Children.***

El juego es una de las formas más naturales y universales de aprendizaje en la infancia. Tradicionalmente asociado a la diversión y al disfrute, hoy se reconoce como una herramienta crucial para el desarrollo integral de los niños y niñas. Sus beneficios van más allá de la mera recreación, como en la estructuración y funcionamiento del cerebro. Este fenómeno no solo se observa en los seres humanos, sino también en diversas especies animales, donde el juego promueve el desarrollo neurológico y social.

Sin embargo, en la actualidad, la vida acelerada y la exposición a las nuevas tecnologías han reducido considerablemente el ya que desempeña un papel fundamental en la adquisición de habilidades y destrezas cognitivas, así tiempo que los niños dedican al juego. Esta situación ha generado preocupación, ya que las actividades lúdicas son fundamentales para el desarrollo integral de los niños. La creciente presión por mejorar los resultados académicos ha llevado a muchos sistemas educativos a centrarse más en el aprendizaje estructurado y formal, dejando en segundo plano las actividades lúdicas. Esta tendencia ha tenido efectos negativos en el desarrollo global de los niños, ya que el juego no es simplemente una actividad recreativa, sino también un proceso de aprendizaje en sí mismo.

Es crucial que los sistemas educativos reconozcan el valor del juego y lo integren efectivamente en sus programas, especialmente en la etapa de Educación Infantil. El currículo educativo español ya contempla el juego como un componente esencial para el desarrollo integral del alumnado en los primeros años de vida, subrayando la importancia del juego como un derecho de los niños y niñas durante esta etapa educativa.

No obstante, a pesar de su reconocimiento oficial, el juego no siempre se implementa de manera efectiva en las aulas. En muchos casos, se observa una discrepancia entre lo que

establece el currículo y lo que realmente ocurre en las prácticas educativas diarias. Las actividades lúdicas suelen ser reemplazadas por tareas estructuradas, ejercicios repetitivos y fichas, con el objetivo de introducir contenidos académicos de manera temprana. Esta tendencia refleja una visión limitada del aprendizaje, que prioriza los resultados cognitivos inmediatos frente al desarrollo global del niño.

Uno de los principales factores que contribuyen a esta situación es la presión social y familiar por obtener logros académicos visibles desde edades tempranas. Aunque esta preocupación es comprensible, con frecuencia conduce a la subestimación del valor del juego, viéndolo como una actividad secundaria o una pérdida de tiempo. Sin embargo, investigaciones recientes en pedagogía y neurociencia han demostrado que el aprendizaje más efectivo ocurre cuando los niños se sienten emocionalmente comprometidos, motivados y activos, condiciones que el juego fomenta de manera natural.

El papel del docente es clave en este contexto. Es esencial que los profesionales de la educación infantil reciban formación sólida sobre el valor pedagógico del juego, así como herramientas y estrategias para incorporarlo de manera significativa en su práctica diaria. Un docente consciente de los beneficios educativos del juego será capaz de crear entornos estimulantes y experiencias lúdicas que favorezcan la exploración, la creatividad, la experimentación y la autonomía de los niños.

Además, la colaboración entre la escuela y la familia es crucial para reforzar esta visión del juego como una herramienta educativa esencial. Es importante que las familias comprendan que jugar no solo entretiene, sino que también enseña, fortalece los vínculos afectivos y contribuye al bienestar emocional de los niños. Fomentar el juego tanto en el hogar como en la escuela, limitar el tiempo frente a las pantallas y promover espacios para el juego libre son acciones que complementan y refuerzan los aprendizajes realizados en el entorno escolar.

Para que el juego cumpla su función educativa de manera efectiva, es necesario que deje de ser un recurso ocasional o accesorio, y se convierta en un pilar fundamental dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Promover una educación basada en el juego no significa renunciar a los contenidos curriculares, sino proporcionar una vía más respetuosa con los ritmos de desarrollo infantil, más inclusiva y, sobre todo, más acorde con las

necesidades reales de los niños y niñas. Revalorizar el juego es, en última instancia, apostar por una educación más humana, integral y centrada en el bienestar de la infancia.

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

El juego y la inteligencia ejecutiva son dos factores fundamentales en la vida de los niños y niñas. Ambos conceptos están estrechamente relacionados y juegan un papel esencial en la formación de habilidades cognitivas, sociales y emocionales. Es indudable, por tanto, el gran valor que tienen el juego y la inteligencia ejecutiva para los docentes, debido a su significativa influencia en el aprendizaje y el desarrollo integral y armónico del alumnado.

Teniendo en cuenta esto, una de las preguntas más recurrentes que pueden hacerse los docentes interesados en la neurociencia es cómo el juego puede influir en la construcción de aprendizajes activos y significativos. Sin embargo, la metodología del juego está siendo cada vez menos utilizada en muchos contextos educativos, viéndose relegada a un segundo plano. Esto plantea la necesidad de reflexionar sobre los motivos de esta situación y las posibles soluciones.

Debido a todas estas razones, la pregunta de investigación seleccionada para la realización de este estudio es: ***“¿Qué relación existe entre el juego y el desarrollo de las funciones ejecutivas en el alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria?”***.

De forma más concreta, y en relación con la pregunta de investigación se plantean los siguientes objetivos específicos:

Objetivo 1: Identificar y analizar los factores que influyen en el desarrollo pleno del juego y de la inteligencia ejecutiva en las etapas educativas de E.I y E.P.

Objetivo 2: Investigar la influencia del juego en el desarrollo de las funciones ejecutivas del alumnado como la atención, la planificación, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la autorregulación emocional.

Objetivo 3: Contrastar el impacto del juego en el rendimiento académico del alumnado de infantil y primaria.

Objetivo 4: Estudiar cómo influye el uso del juego en el aula en la construcción de aprendizajes significativos.

4. METODOLOGÍA

La metodología seleccionada para llevar a cabo esta revisión sistemática es el método PRISMA. Este enfoque proporciona una estructura clara para la recolección, selección y análisis de la información, asegurando que los resultados obtenidos sean concisos y claros.

PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) es un conjunto de directrices ampliamente aceptadas en la comunidad científica para la realización de revisiones sistemáticas y metanálisis. Su objetivo principal es mejorar la calidad de estos estudios al estandarizar el proceso de selección y síntesis de la evidencia científica disponible. De este modo, se minimizan sesgos y se mejora la claridad en la presentación de los hallazgos.

El proceso de implementación del método PRISMA sigue varias etapas fundamentales. Primero, se lleva a cabo una búsqueda exhaustiva en diversas bases de datos científicas que sean fiables para identificar estudios relevantes. Posteriormente, aquellos artículos encontrados son evaluados según criterios de inclusión y exclusión previamente definidos. Aquellos que cumplen con los requisitos establecidos son sometidos a un análisis detallado, extrayendo información clave para su posterior interpretación.

Una de las principales ventajas del método PRISMA es su capacidad para mejorar la replicabilidad de la investigación. Al describir de manera detallada el proceso de selección y análisis de los estudios, otros investigadores pueden verificar la metodología utilizada y reproducir los resultados. Esto fortalece la validez y confiabilidad del estudio.

5. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN

Para llevar a cabo esta revisión académica, se ha realizado una búsqueda de artículos de carácter académico. Los pasos seguidos para realizar estos artículos son los siguientes:

1. Escoger las bases de datos que se consultan.
2. Filtrar los artículos mediante el uso de palabras clave para reducir los artículos de búsqueda.
3. Establecer criterios de inclusión y exclusión.
4. seleccionar información concreta mediante diversos repositorios de documentos.
5. Escoger o descartar las publicaciones y artículos de investigación que provienen de diferentes bases de datos a través de la lectura y siguiendo los criterios de inclusión y exclusión.
6. Análisis de datos.

6. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Para realizar esta investigación se realizó una búsqueda sistemática en tres bases de datos académicas: Dialnet, Redalyc y Google Scholar.

- **Dialnet** es un portal de difusión científica de origen hispano que reúne literatura académica, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales y la educación, facilitando el acceso a artículos, tesis y libros de manera gratuita.
- **Redalyc** (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal) es una base de datos que promueve el acceso abierto a publicaciones científicas de calidad, de diferentes enfoques científicos y humanísticos.
- **Google Scholar** es un motor de búsqueda especializado en literatura académica, que permite acceder a artículos científicos, tesis, libros, resúmenes y revisiones provenientes de diversas fuentes.

Para la búsqueda de artículos en estas bases de datos se emplearon las siguientes **palabras clave**: *inteligencia, inteligencia ejecutiva, desarrollo, juego, beneficios del juego, metodología, flexibilidad cognitiva, gestión emocional, metas, memoria, atención, educación infantil, problemas, dificultades, aprendizaje, cognición, motivación, aprendizaje significativo, niños/as, alumnado, implicación, planificar y tomar decisiones.*

Además, se utilizaron **operadores booleanos** como **AND**, **OR** y **NOT** para combinar los términos y refinar los resultados.

En la primera búsqueda se identificaron un total de 137 artículos, distribuidos de la siguiente manera:

- Dialnet: 60 artículos
- Redalyc: 37 artículos
- Google Scholar: 40 artículos

A continuación, se realizó un primer cribado, descartando aquellos artículos con problemas de legibilidad, duplicidad o sin acceso al texto completo. Tras esta etapa, se excluyeron 63

artículos, quedando una muestra preliminar de 74 artículos. Posteriormente, se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión para cribar la muestra de artículos. A continuación, se presentan dichos criterios:

Criterios inclusión:

- Artículos de carácter académicos y de investigación publicados a partir del año 2018.
- Artículos publicados en castellano e inglés.
- Artículos que se ajustan a la temática de la mejora de las funciones ejecutivas mediante el juego.
- Revisiones sistemáticas o bibliográficas, así como investigaciones o estudios aplicados en contextos educativos reales mediante diseños experimentales.

Criterios de exclusión:

Por otro lado, los criterios de exclusión utilizados han sido estos:

- Artículos demasiado extensos y que no se centraban en esta temática en concreto.
- Artículos inconexos y con escasa rigurosidad a la hora de recoger datos y extraer conclusiones.
- Artículos que no cumplan con estándares actuales de investigación.
- Artículos publicados antes del año 2018.

Tras este segundo filtro, se excluyeron **61 artículos**, obteniendo una **muestra final de 13 artículos**, distribuidos de la siguiente forma:

- **Dialnet:** 8 artículos
- **Redalyc:** 2 artículos
- **Google Scholar:** 3 artículos

Figura 1. Diagrama de flujo de la revisión bibliográfica.

Fuente: elaboración propia (2025)

7. EXTRACCIÓN DE DATOS

A continuación, en la tabla 3 se presenta la muestra final de artículos seleccionados. En dicha tabla se presentará la información más relevante de cada uno: título, autor, año, objetivo del artículo, muestra y conclusiones más importantes).

Tabla 3.

Características principales de los artículos incluidos en la revisión

Autor	Año	Título	Objetivo	Tipo de estudio	Muestra	Conclusiones
Guillén et al.	2024	Trabajar las funciones ejecutivas a través de un software lúdico en educación infantil	Examinar la influencia del uso de un software con enfoque lúdico en el fortalecimiento de las funciones ejecutivas en niños de educación infantil, con el propósito de evaluar su efectividad como recurso didáctico en el ámbito escolar.	cuasi-experimental	83 estudiantes de 4 años (39 en grupo control, 44 en grupos experimentales)	El uso de software como herramienta lúdica de aprendizaje ha demostrado ser un factor clave en el desempeño académico del alumnado. Aquellos que lo utilizaron mostraron una mejora significativa en tareas relacionadas con las funciones ejecutivas, destacándose especialmente en aspectos como la atención, la

						planificación para la toma de decisiones y el control inhibitorio, en comparación con quienes no lo emplearon.
Ait-Abdellah et al.	2025	Promoción de funciones ejecutivas y fluencia mediante juegos en estudiantes en situación de incorporación tardía al sistema educativo	Determinar el impacto del uso de juegos de mesa y otras actividades lúdicas en el desarrollo de funciones ejecutivas y la fluencia verbal en estudiantes de Educación Infantil y Primaria en situación de incorporación tardía y de origen inmigrante.	cuasi-experimental	46 alumnos y alumnas de la etapa de E.I y E.P	El uso de juegos de mesa y otros tipos de juego genera emociones positivas y una mayor predisposición hacia el aprendizaje, convirtiendo al juego en una herramienta compensatoria y esencial para desarrollar habilidades como la memoria de trabajo, la toma de decisiones y el control inhibitorio. Esto se traduce en una mejora del rendimiento escolar del alumnado, ya que se encuentran más motivados y receptivos al aprendizaje al estar involucrados en actividades lúdicas. En

						<p>particular, el ajedrez contribuye significativamente al desarrollo cognitivo, reforzando estas funciones ejecutivas de manera eficaz.</p> <p>Esto se traduce en una mejora del rendimiento escolar del alumando, debido a que cuenta con mayor predisposicon al aprendizaje por estar motivados y jugando. Mejorando además las habilidades sociales y el entorno escolar del alumado.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Bedoya et al.	2024	Programa pedagógico basado en juegos sociomotrices para el desarrollo de las funciones ejecutivas en preescolares	Conocer el impacto de la implementación de un programa pedagógico basado en juegos sociomotrices en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños y niñas de educación preescolar	cuasi-experimental	60 niños y niñas entre 4 y 5 años	El uso de juegos sociomotrices es un factor influyente en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Los niños que participaron en estas actividades mostraron mejoras notables en áreas como la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la planificación. Este tipo de juego se presenta como una herramienta efectiva y divertida para potenciar el desarrollo infantil.
Coronado et al.	2024	Funciones ejecutivas a través del juego bajo el paradigma del DUA	Analizar el impacto de la implementación de un programa pedagógico basado en el juego, diseñado según los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños y niñas	cuasi-experimental	No específica	El uso de actividades lúdicas, siguiendo el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), favorece el desarrollo de las funciones ejecutivas en los estudiantes. Este enfoque resalta la importancia de adaptar los métodos pedagógicos a las necesidades diversas de los niños, utilizando el

						juego como una herramienta clave para fortalecer habilidades como la atención, la memoria y el control inhibitorio. A su vez, el enfoque de aprendizaje mediante DUA permite ajustar las actividades a distintos estilos y ritmos de aprendizaje, promoviendo la inclusión educativa y fomentando un aprendizaje significativo para todos.
Mochiut	2019	Juego y función ejecutiva de planificación en niños de Nivel Inicial	Conocer el efecto de la implementación de actividades lúdicas estructuradas en el desarrollo de la función ejecutiva de planificación en niños/as.	Cuasi-experimental	34 niños de 5 años. Divididos en dos grupos de 17 niños cada uno: experimental y otro de control	El juego estructurado puede mejorar significativamente la función ejecutiva de planificación en niños de 5 años. El grupo experimental, expuesto a actividades lúdicas específicas, mostró avances notables frente al grupo de control,

						evidenciando el valor del juego en el desarrollo cognitivo temprano.
Treviño y Tello	2020	Inhibición cognitiva y ajedrez: un estudio en alumnos de educación primaria	Examinar la influencia del ajedrez como estrategia didáctica en el desarrollo de la inhibición cognitiva en estudiantes de educación primaria, con el propósito de identificar si la práctica sistemática de este juego favorece el fortalecimiento de procesos atencionales y de autorregulación implicados en las funciones ejecutivas.	cuasi-experiment al	15 alumnos de educación primaria de 9 y 10	Los niños y niñas que practican ajedrez presentan mejores niveles de inhibición cognitiva en comparación con quienes no lo practican. Esto sugiere que el ajedrez, como actividad lúdica y estratégica, puede favorecer el desarrollo de funciones ejecutivas en educación primaria, mejorando la autorregulación y el control atencional.
Rojas et al.	2022	El juego simbólico en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños de 5 años	Determinar el impacto del juego simbólico en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños de cinco años, con el propósito de identificar cómo las actividades lúdicas contribuyen a potenciar habilidades cognitivas esenciales como	cuasi-experiment al	No específica	La investigación concluye que el juego simbólico es una herramienta fundamental en el desarrollo de funciones ejecutivas en niños de 3 a 4 años. A través de actividades lúdicas, se potencian habilidades

			la memoria, la atención y la planificación durante la etapa preescolar.			como la memoria, la atención y la planificación.
García-Basurto et al.	2025	La relación entre el juego simbólico y el desarrollo cognitivo	Conocer la relación entre el juego simbólico y el desarrollo cognitivo en estudiantes, con el fin de determinar cómo esta herramienta lúdica contribuye al fortalecimiento de las funciones cognitivas	cuasi-experimental	No específica.	Los juegos son herramientas clave en la educación. Ayudan a desarrollar habilidades cognitivas y sociales en los estudiantes, mejoran la motivación y permiten la inclusión educativa. Haciendo que esta herramienta sea muy adecuada para favorecer la inteligencia ejecutiva del alumnado.
Rosas et al.	2019	Efectos del juego de roles con elementos simbólicos en el desarrollo neuropsicológico de niños preescolares.	Investigar el impacto del juego de roles con elementos simbólicos, estructurado en fases de planificación, ejecución y revisión, en el desarrollo neuropsicológico de niños del tercer curso de Educación Infantil, con el fin de valorar su efectividad como herramienta para	cuasi-experimental	59 niños del tercer curso de Educación Infantil (28 en el grupo experimental y 31 en el grupo control)	El estudio concluye que el juego de roles, estructurado en fases de planificación, ejecución y revisión, es una herramienta muy útil para promover el desarrollo neuropsicológico en niños en edad preescolar. También resalta la importancia

			potenciar el crecimiento cognitivo y psicopedagógico en la etapa preescola			de integrar métodos lúdicos dentro de las estrategias psicopedagógicas para apoyar el crecimiento y aprendizaje del alumnado de Educación Infantil.
Rossignoli	2021	Impacto del entrenamiento cognitivo NEXXO sobre la atención y funciones ejecutivas en edad escolar	Evaluar el impacto del entrenamiento cognitivo NEXXO sobre la atención y las funciones ejecutivas en niños y niñas en edad escolar, mediante una intervención educativa basada en el juego.	cuasi-experiment al	108 niños y niñas	Las intervenciones educativas que se centren en el entrenamiento de habilidades específicas, mediante el juego mejoran las habilidades cognitivas y el desarrollo de las funciones ejecutivas del alumnado.

Salazar et al.	2022	Los efectos de los programas pedagógicos curriculares que aplican juegos motrices en el desarrollo de las funciones ejecutivas en etapa preescolar : Una revisión sistemática	Analizar los efectos del juego en relación con el desarrollo de las funciones ejecutivas, mediante una revisión de estudios previos.	Revisión bibliográfica	Revisión de 15 estudios previos, con una muestra total de 1.200 niños/as de edades preescolares, que participaron en programas que integraban juegos motrices.	Se concluyó que los programas que incorporan juegos motrices tienen un fuerte impacto positivo en las funciones ejecutivas de los niños, mejorando su capacidad de autorregulación, memoria de trabajo y control inhibitorio.
----------------	------	---	--	------------------------	--	---

Wilches	2022	El juego como estrategia pedagógica para fortalecer las funciones ejecutivas en niños y niñas de 2 a 3 años	Evaluar cómo el juego funciona como una herramienta de aprendizaje en el fortalecimiento de las funciones ejecutivas en niños de 2 a 3 años.	cuasi-experimental	50 niños/as de 2 a 3 años.	Este estudio muestra que el juego puede ser una herramienta clave para fortalecer las funciones ejecutivas en los niños pequeños, específicamente en áreas de control de impulsos, toma de decisiones y concentración. Además, esta herramienta de aprendizaje es la más efectiva en niños/as con edades tan tempranas.
---------	------	---	--	--------------------	----------------------------	---

Gómez y Pineda	2022	Efectos del juego dramático, las artes plásticas y escénicas en la estimulación de las funciones ejecutivas en niños y niñas entre los 6 y 9 años usuarios del Centro de Apoyo Escolar Amar-arte	Analizar los efectos del juego dramático, las artes plásticas y escénicas en la estimulación de las funciones ejecutivas en niños y niñas de entre 6 y 9 años que asisten al Centro de Apoyo Escolar Amar-arte.	cuasi-experimental	50 niños/as entre 6 y 9 años, que participaron en un programa de actividades dramáticas y artísticas durante 3 meses en el Centro de Apoyo Escolar Amar-arte.	Los niños y niñas que participaron en el programa mostraron mejoras significativas en sus funciones ejecutivas, particularmente en la memoria de trabajo, la planificación y el control inhibitorio, sugiriendo que las actividades artísticas y dramáticas pueden ser altamente beneficiosas para el desarrollo cognitivo
----------------	------	--	---	--------------------	---	--

Fuente: elaboración propia (2025)

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

8.1 Análisis de los datos

En primer lugar, se presenta el estudio publicado por Guillén et al (2024). Este estudio se enfoca en el uso de herramientas digitales para potenciar el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños en edad infantil. Los resultados obtenidos evidencian que el empleo de un software lúdico favorece el desarrollo de habilidades cognitivas clave como la memoria de trabajo, la inhibición y la flexibilidad cognitiva. Además, el estudio destaca que las intervenciones basadas en la tecnología pueden mejorar significativamente los procesos de aprendizaje, proporcionando una alternativa innovadora en el ámbito de la educación infantil.

Por otro lado, Ait-Abdellah et al (2025), en su investigación con 46 alumnos de las etapas de Educación Infantil y Primaria, demuestran que los estudiantes con una mayor predisposición al uso de herramientas metodológicas basadas en el juego presentan un desarrollo más favorable de sus funciones ejecutivas. Este estudio resalta que el juego contribuye a mejorar el rendimiento escolar, ya que los niños que participan en actividades lúdicas desarrollan funciones ejecutivas como la planificación, la toma de decisiones y la inhibición de respuestas de manera más eficaz. Además, una mayoría de los docentes destaca el valor del juego como herramienta educativa que genera emociones positivas durante el proceso de aprendizaje.

En el estudio realizado por Bedoya et al. (2024), se subraya que el aprendizaje y el juego sociomotriz deben entenderse como procesos complementarios que, al integrarse, favorecen el desarrollo integral de los niños en la primera infancia. A través de un programa implementado durante 16 semanas con niños de entre 4 y 5 años, los autores evidencian mejoras significativas en funciones ejecutivas como la inhibición, la memoria de trabajo y la planificación. Este estudio también resalta que el juego sociomotriz activa áreas cerebrales vinculadas a la emoción, la socialización y el control ejecutivo, permitiendo comprender el desarrollo de estas funciones desde una perspectiva integral.

Coronado et al (2024) presentan una investigación cuyo objetivo es demostrar cómo las actividades lúdicas, bajo el enfoque de Aprendizaje Universal para Todos (DUA), potencian tanto el desarrollo de habilidades cognitivas como socioemocionales en niños de educación primaria. El estudio muestra que este enfoque facilita la adaptación de las actividades a

El juego y su impacto en el desarrollo de la inteligencia ejecutiva en la etapa de educación infantil y educación primaria: revisión sistemática sobre su implementación en el aula

diversas necesidades de aprendizaje, promoviendo la inclusión y el aprendizaje significativo. Los resultados evidencian mejoras en la participación activa y en la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes, destacando la flexibilidad y accesibilidad del enfoque propuesto.

En la investigación de Mochiut (2019), realizada con 34 niños de 5 años, se demuestra la relación estrecha entre el juego estructurado y la mejora significativa en la función ejecutiva relacionada con la planificación. A través de un diseño experimental con grupo control, el estudio pone de manifiesto que el juego estructurado tiene efectos positivos específicos en la capacidad de los niños para planificar, organizar y ejecutar tareas, lo que resalta la importancia de la estructura en las actividades lúdicas para potenciar el desarrollo cognitivo.

Treviño y Tello (2020) realiza un estudio con 15 estudiantes de entre 9 y 10 años, donde se pone de manifiesto que la motivación es un factor clave en el desarrollo de la inteligencia ejecutiva en el contexto escolar. El estudio demuestra que los alumnos que muestran una actitud favorable hacia actividades como el ajedrez logran potenciar sus habilidades cognitivas de manera significativa, lo que repercute positivamente en su rendimiento académico. Este hallazgo subraya la importancia de la motivación como elemento determinante para un aprendizaje efectivo en el aula.

Rojas et al. (2022) destacan la importancia de que los niños participen en actividades lúdicas dentro de un ambiente afectivo y cálido, ya que esto potencia el efecto positivo del juego en el aprendizaje. Según su estudio, el contexto emocional en el que se juega es clave para facilitar el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales. Los resultados muestran que jugar en un entorno positivo mejora la interacción social y fortalece las habilidades interpersonales entre los niños.

Además, los autores concluyen que el juego simbólico es una herramienta esencial para el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños de 3 a 4 años. A través del juego simbólico, se estimulan habilidades como la memoria, la atención y la planificación.

El juego simbólico favorece las funciones cognitivas porque permite a los niños imaginar situaciones, asumir roles y resolver problemas. Este tipo de juego les exige pensar, planificar

lo que harán, recordar reglas y controlar sus impulsos, lo que fortalece su memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad mental. También promueve el desarrollo emocional y social, lo que en conjunto contribuye a un aprendizaje más completo y significativo.

García-Basurto, et al. (2025) resaltan los efectos positivos que implica utilizar el juego simbólico en relación con el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. El estudio demuestra que el juego simbólico favorece el desarrollo de habilidades como la creatividad, el lenguaje y la resolución de problemas. Los autores enfatizan cómo este tipo de juego permite a los niños asumir roles, lo que les ayuda a entender las relaciones sociales y a expresar emociones y pensamientos de manera más compleja. Además, los resultados sugieren que el juego simbólico puede contribuir a mejorar las funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo, la planificación y el control inhibitorio, al ofrecer oportunidades para practicar la toma de decisiones y la organización de acciones. Esta investigación subraya la importancia de integrar actividades lúdicas en los procesos educativos para fortalecer estas competencias desde edades tempranas.

Bonilla et al (2019) plantean que el juego de roles con elementos simbólicos es una herramienta eficaz para estimular funciones cognitivas y emocionales en niños preescolares. A través de un estudio con 59 niños, distribuidos en un grupo experimental y otro de control, se muestra que este tipo de juego, estructurado en fases de planificación, ejecución y revisión, favorece el desarrollo de habilidades cognitivas complejas y promueve la autorregulación emocional. Este enfoque metodológico resalta la importancia de integrar juegos simbólicos en las estrategias psicopedagógicas en Educación Infantil.

Rosas et al. (2021) subrayan que el juego estructurado, cuando se realiza de manera habitual y dirigida, favorece el desarrollo de funciones ejecutivas en los niños, tales como la atención sostenida, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva. El estudio demuestra que las experiencias lúdicas planificadas no solo estimulan la participación activa de los niños, sino que también inciden positivamente en su autorregulación y en su capacidad para resolver problemas de forma autónoma. Los hallazgos enfatizan la importancia de un enfoque pedagógico que integre objetivos claros dentro de las actividades lúdicas para maximizar su efectividad.

Rossignoli (2021) plantea que el entrenamiento cognitivo mediante el programa NEXXO es una estrategia eficaz para estimular la atención y las funciones ejecutivas en escolares. A través de un estudio cuasi-experimental con 108 niños y niñas de entre 6 y 8 años, se evidenció que los participantes del grupo experimental mostraron mejoras significativas en tareas relacionadas con la vigilancia, la inhibición y la supervisión del comportamiento. Este enfoque, basado en actividades lúdicas estructuradas, demuestra que el juego puede ser una herramienta clave para el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, destacando la importancia de integrar metodologías lúdicas en las intervenciones educativas orientadas a fortalecer las funciones ejecutivas en la infancia.

Por otro lado, Salazar et al (2022) realizaron una revisión sistemática de 15 estudios previos, con una muestra total de 1.200 niños y niñas en edad preescolar que participaron en programas educativos que integraban juegos motrices. Este estudio subraya el fuerte impacto positivo que los juegos motrices tienen en el desarrollo de las funciones ejecutivas de los niños en esta etapa temprana. En particular, los programas que incorporan juegos motrices contribuyen significativamente a la mejora de la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la autorregulación emocional, habilidades clave para el aprendizaje en la primera infancia.

Además, Salazar et al (2022) resaltan que estos juegos motrices no solo favorecen el desarrollo de estas funciones cognitivas, sino que también promueven la activación de áreas cerebrales vinculadas a la autorregulación y el comportamiento social adecuado. De esta manera, se concluye que los programas que integran juegos motrices en el currículo educativo pueden tener un impacto considerable en las competencias cognitivas de los niños pequeños, favoreciendo su desarrollo integral.

Wilches (2022) estudia la importancia de explorar cómo el juego puede fortalecer las funciones ejecutivas en niños pequeños 2 a 3 años. Para esto, realizó un estudio con 50 niños y niñas con el objetivo de explorar cómo este influye en las estructuras cognitivas del alumnado de esta etapa de E.I. El estudio mostró que el juego, al ser una actividad estructurada y dirigida, resulta ser una herramienta clave para el desarrollo de habilidades cognitivas en niños de tan corta edad. En particular, los resultados indicaron mejoras

significativas en el control de impulsos, la toma de decisiones y la concentración de los niños participantes.

Wilches (2022) concluye que, a diferencia de otras metodologías educativas, el juego es la herramienta más efectiva para el fortalecimiento de las funciones ejecutivas en niños tan pequeños. La capacidad de concentración, el control de los impulsos y la toma de decisiones son habilidades esenciales para los niños de 2 a 3 años, por lo que la implementación de juegos específicos en esta etapa del desarrollo puede ser una estrategia altamente beneficiosa.

Por otro lado, Ait-Abdellah et al (2025), con su estudio realizado con 46 estudiantes inmigrantes en situación de incorporación tardía al sistema educativo. Implementaron un programa de intervención basado en juegos de mesa para desarrollar las funciones ejecutivas y el vocabulario en español. Los resultados mostraron mejoras significativas en habilidades como la planificación, la organización, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva en el grupo experimental, en comparación con el grupo control.

Ambos estudios coinciden en que el aprendizaje basado en el juego es una metodología eficaz para el desarrollo de las funciones ejecutivas en diferentes contextos y edades. Mientras Wilches se enfoca en niños de 2 a 3 años en entornos educativos iniciales, Ait-Abdellah et al. aplican esta metodología con estudiantes mayores en situaciones de vulnerabilidad educativa. Estos hallazgos refuerzan la idea de que el juego, adaptado a las necesidades y características de los estudiantes, es una herramienta poderosa para el desarrollo cognitivo y la inclusión educativa.

Gómez y Pineda (2022) llevaron a cabo un estudio con 50 niños de entre 6 y 9 años que participaron en un programa de actividades dramáticas y artísticas durante tres meses en el Centro de Apoyo Escolar Amar-arte. Los resultados mostraron mejoras significativas en las funciones ejecutivas de los niños, particularmente en áreas clave como la memoria de trabajo, la planificación y el control inhibitorio.

Gómez y Pineda (2022) demuestran que las actividades artísticas y dramáticas, como el juego dramático y las artes plásticas, pueden ser altamente efectivas para estimular las

funciones ejecutivas. Además, resaltan que este tipo de actividades no solo favorece el desarrollo cognitivo, sino que también ayuda a los niños a mejorar sus habilidades sociales y emocionales. Los niños que participaron en el programa demostraron ser más capaces de cooperar y resolver conflictos, habilidades cruciales tanto en el ámbito escolar como en el social de los niños/as.

8.2 Interpretación de los resultados

Iniciaremos abordando la pregunta de investigación planteada a través de los artículos presentados. : ***“¿Qué relación existe entre el juego y el desarrollo de las funciones ejecutivas en el alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria?”***.

Tal como plantea Mochiut (2019), el juego estructurado representa una herramienta pedagógica valiosa que potencia la función ejecutiva de planificación en la infancia temprana. Los resultados evidencian mejoras significativas en niños expuestos a actividades lúdicas específicas frente a un grupo de control que no realizó dichas actividades.

En la misma línea, Rojas et al (2022) sostienen que el juego incide directamente en el desarrollo cognitivo del alumnado, lo que lo convierte en un recurso esencial para alcanzar un aprendizaje significativo. Este enfoque se refuerza con la idea de **García-Basurto et al.** proponen la creación de espacios afectivos donde el juego, además de motivar, favorece un clima que potencia las funciones ejecutivas como la toma de decisiones y el control inhibitorio.

Desde una perspectiva más estructurada, Bonilla et al (2019) evidencian cómo el juego de roles, acompañado de una guía adulta organizada, es clave en la mejora de habilidades ejecutivas esenciales como la planificación, la autorregulación y la resolución de problemas. En este sentido, el juego no solo cumple una función recreativa, sino que se convierte en un motor del desarrollo neuropsicológico.

Además, estudios como el de Guillén et al. (2024) demuestran que incluso el uso de herramientas tecnológicas lúdicas puede impactar positivamente en áreas como la atención y la memoria de trabajo. Por otro lado, Ait-Abdellah et al. (2025) destacan que los juegos de mesa promueven emociones positivas, esenciales para el aprendizaje y el fortalecimiento de habilidades ejecutivas.

Bedoya et al (2024) refuerzan esta visión al señalar que los juegos sociomotrices generan un entorno eficaz para el desarrollo de la memoria de trabajo y el control inhibitorio. Así también, Coronado et al. (2024), desde el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje

(DUA), destacan que el juego adaptado a las características de los estudiantes facilita el desarrollo de habilidades como la atención sostenida y el autocontrol.

Finalmente, investigaciones como la de Wilches (2022) y Gómez y Pineda (2022) subrayan el impacto positivo de juegos simbólicos, artísticos y dramáticos en funciones ejecutivas como la concentración, planificación y flexibilidad cognitiva, incluso en edades tan tempranas como los 2 o 3 años.

En relación con el objetivo 1 “Identificar y analizar los factores que influyen en el desarrollo pleno del juego y de la inteligencia ejecutiva en las etapas educativas de E.I y E.P.”.

Para que el juego se convierta en una herramienta efectiva en el desarrollo de las funciones ejecutivas en el aula, es necesario considerar una serie de factores que inciden directamente en su implementación y efectividad.

Uno de los factores fundamentales es **la planificación pedagógica estructurada y con intención didáctica**. Como señalan Bonilla et al (2019), el juego de roles tiene un impacto positivo cuando está organizado en fases claras: planificación, ejecución y revisión. Esta organización permite a los niños ejercitar habilidades como la toma de decisiones, la anticipación de consecuencias y la autorregulación emocional. El juego debe de estar estructurado, el alumno motivado y el clima del aula relajado para que se pueda dar una atención plena de las tareas, de este modo puede darse un desarrollo positivo de las funciones ejecutivas.

Otro factor clave que interviene en el desarrollo de las funciones ejecutivas y el juego, es el clima emocional del aula, que debe ser afectivo, seguro y estimulante. García-Basurto et al (2025) destaca la importancia de crear espacios que propicien un aprendizaje efectivo y significativo a través del juego simbólico. Este tipo de entorno favorece la apertura emocional de los estudiantes, la motivación y la disposición para participar activamente, elementos que son esenciales para el desarrollo pleno de las funciones ejecutivas. Además de estimular el desarrollo cognitivo y por ende, la inteligencia ejecutiva.

Asimismo, la diversificación y adecuación de las estrategias metodológicas juega un papel crucial. Según Coronado et al (2024), adaptar las actividades lúdicas a las necesidades de los niños bajo el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) permite que todos los estudiantes puedan desarrollar habilidades como la atención, la memoria de trabajo y el control inhibitorio. Para que el juego sea adecuado siempre debe estar adaptado a las necesidades educativas del alumnado.

También influye la formación docente y su rol como mediador activo del aprendizaje. Bedoya et al (2024) evidenciaron que el uso de juegos sociomotrices dirigidos por el profesorado genera mejoras en funciones ejecutivas como la memoria de trabajo y la planificación, lo que subraya la importancia del rol del docente como guía y facilitador del juego con propósito pedagógico.

Por otra parte, no debe pasarse por alto el uso de recursos lúdico-tecnológicos, como lo menciona Guillén et al. (2024). El uso de software educativos orientados a tareas ejecutivas ha mostrado mejoras significativas en atención, planificación y control inhibitorio. Esto evidencia la necesidad de actualizar y dotar a las aulas de herramientas que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Finalmente, el valor atribuido al juego dentro del currículo escolar es otro aspecto relevante. A menudo, el juego es considerado una actividad secundaria o recreativa. Sin embargo, estudios como el de Salazar et al (2022) demuestran que los programas curriculares que integran el juego motriz con objetivos pedagógicos claros mejoran significativamente las funciones ejecutivas en la etapa preescolar. Por tanto, es imprescindible legitimar el juego como un componente central del aprendizaje infantil.

Gracias a estas aportaciones, se da respuesta al objetivo 1, afirmando que la motivación, un clima relajado, la formación académica e implicación profesional de los docentes, así como el uso de recursos adecuados y una planificación estructurada, son factores fundamentales que permiten desarrollar el juego y la inteligencia ejecutiva de forma plena en el aula.

En relación al objetivo 2: “Investigar la influencia del juego en el desarrollo de las funciones ejecutivas del alumnado como la atención, la planificación, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la autorregulación emocional”.

Diversos estudios evidencian que la disposición del alumnado hacia el juego no solo facilita el aprendizaje, sino que potencia de manera directa el desarrollo de las funciones ejecutivas. Este desarrollo se ve influenciado por la actitud positiva que muestran los niños y niñas al participar en actividades lúdicas, ya que estas generan emociones agradables, motivación intrínseca y un mayor grado de implicación cognitiva y emocional en las tareas escolares.

Tal como apuntan Ait-Abdellah et al. (2025), los juegos de mesa y otras dinámicas lúdicas no solo estimulan habilidades como la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la toma de decisiones, sino que generan una actitud favorable hacia el aprendizaje. El alumnado predispuesto a jugar muestra una mayor receptividad y capacidad de concentración, lo que impacta positivamente en su rendimiento y en su autorregulación.

En la misma línea, Rossignoli (2021) señala que, incluso en contextos educativos regulares, la incorporación de tareas lúdicas y metacognitivas dentro del programa de entrenamiento cognitivo NEXXO favorece una mejora significativa en la atención y las funciones ejecutivas. Esto refuerza la idea de que la disposición lúdica y la estructuración cognitiva combinadas son factores que potencian la autorregulación y la transferencia de aprendizajes, aspectos centrales para el desarrollo de las funciones ejecutivas en la infancia.

Gómez y Pineda (2022), por su parte, destacan que la participación voluntaria en actividades dramáticas y artísticas, que tienen un alto componente de juego, permite a los estudiantes desarrollar habilidades de planificación, memoria de trabajo y control de impulsos de forma más efectiva, especialmente cuando el niño o la niña se siente emocionalmente involucrado y motivado.

Además, estudios como el de Wilches (2022) revelan que en edades tempranas (2 a 3 años), cuando el juego se presenta de forma estructurada pero divertida, los niños predispuestos a jugar desarrollan una mejor concentración, control de impulsos y toma de decisiones. Esta

temprana inclinación hacia lo lúdico sienta las bases para un desarrollo más armónico de las funciones ejecutivas en etapas posteriores.

Por tanto, se confirma que los alumnos y alumnas predispuestos al juego muestran mejoras evidentes en sus funciones ejecutivas, gracias a que esta actitud facilita la implicación, la regulación emocional, el aprendizaje significativo y el uso espontáneo de estrategias cognitivas complejas. En consecuencia, fomentar la actitud lúdica del alumnado desde la etapa de Educación Infantil se convierte en una estrategia clave para su desarrollo integral.

Continuando con el objetivo 3 “Contrastar el impacto del juego en el rendimiento académico del alumnado de infantil y primaria”

Gómez y Pineda (2019) destacan que la interpretación en contextos lúdicos contribuye significativamente al desarrollo de las funciones ejecutivas en niños y niñas de entre 6 y 9 años, que corresponde precisamente al rango de edad del alumnado participante en su estudio. Las participaciones en actividades teatrales favorecen la expresión emocional y la empatía, al ponerse en el lugar de otros personajes y comprender diversas perspectivas. Este tipo de experiencias no solo refuerzan las capacidades cognitivas, sino que también mejoran la motivación y el compromiso escolar. En consecuencia, los estudiantes que practican teatro tienden a mostrar un mejor rendimiento académico, ya que las habilidades desarrolladas en estas actividades se trasladan a otros contextos de aprendizaje de forma efectiva y duradera.

Treviño y Tello (2020) realiza un estudio con 15 estudiantes de entre 9 y 10 años, donde se pone de manifiesto que la motivación es un factor clave en el desarrollo de la inteligencia ejecutiva en el contexto escolar. El estudio demuestra que los alumnos que muestran una actitud favorable hacia actividades como el ajedrez logran potenciar sus habilidades cognitivas de manera significativa, lo que repercute positivamente en su rendimiento académico.

El ajedrez, al ser una actividad lúdica de naturaleza estratégica, favorece no solo la inhibición cognitiva, sino también otras funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, la

toma de decisiones, la planificación y la flexibilidad cognitiva. Durante una partida, el jugador debe anticipar jugadas, recordar movimientos anteriores, adaptarse a cambios inesperados y evaluar distintas alternativas antes de actuar. Todo ello exige un alto nivel de autorregulación mental y control atencional.

Estas habilidades cognitivas tienen una repercusión directa en el rendimiento académico, ya que los estudiantes que entrenan regularmente sus funciones ejecutivas a través del ajedrez tienden a mostrar un mayor enfoque en clase, mejor resolución de problemas y mayor capacidad para organizar sus tareas escolares. Por tanto, incluir el ajedrez como parte del currículo o como actividad complementaria puede ser una estrategia pedagógica eficaz para fomentar el desarrollo integral del alumnado.

En conjunto, estos estudios apoyan que el uso del juego en contextos educativos no solo promueve el desarrollo de funciones ejecutivas clave, sino que también se asocia con un mejor rendimiento académico en etapas de Educación Infantil y Primaria. La evidencia sugiere que integrar estrategias lúdicas en el aula puede ser una vía eficaz para fomentar habilidades cognitivas complejas que sustentan el aprendizaje y el éxito escolar.

Por último, respecto al objetivo 4 “Estudiar cómo influye el uso del juego en el aula en la construcción de aprendizajes significativos”

Gómez y Pineda (2022) muestran cómo la implementación de actividades artísticas y dramáticas en niños de entre 6 y 9 años no solo mejora habilidades como la memoria de trabajo y la planificación, sino que también genera una experiencia de aprendizaje más rica y significativa. El hecho de que los niños participen activamente en la creación de escenas teatrales o representaciones les permite interiorizar los contenidos de forma vivencial, emocional y creativa.

En la misma línea, Bonilla et al (2019) destacan que el juego de roles (estructurado en fases de planificación, ejecución y revisión) favorece el desarrollo neuropsicológico integral del niño. Al asumir diferentes personajes y situaciones, los niños no solo entrenan funciones cognitivas, sino que también exploran emociones, normas sociales y situaciones reales, construyendo aprendizajes con alto valor personal y contextual.

Por su parte, Ait-Abdellah et al. (2025) subrayan cómo los juegos de mesa generan predisposición positiva hacia el aprendizaje, actuando como herramientas compensatorias que fortalecen el vínculo afectivo con los contenidos escolares. Esta implicación emocional y social, clave para el aprendizaje significativo, refuerza la retención y transferencia del conocimiento.

Además, estudios como el de Coronado et al. (2024), en el marco del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), subrayan la importancia de adaptar los métodos pedagógicos a las características de cada alumno, donde el juego se convierte en un recurso flexible y accesible. Esta perspectiva inclusiva favorece aprendizajes personalizados, lo cual fortalece su significado y funcionalidad para cada estudiante.

También el trabajo de García-Basurto et al (2025) destaca cómo el juego simbólico no solo estimula funciones ejecutivas, sino también habilidades sociales y emocionales, lo cual contribuye a aprendizajes integrales y duraderos. Del mismo modo, Wilches (2022) mostró que incluso en niños de 2 a 3 años, el juego favorece aprendizajes que trascienden lo meramente académico, ayudando en la formación de hábitos, la autorregulación y la comunicación.

En conjunto, los resultados revisados respaldan el objetivo 4, al mostrar que el juego no solo facilita la adquisición de contenidos escolares, sino que lo hace de una manera más profunda, motivadora y contextualizada. El aprendizaje significativo, en este sentido, surge del vínculo entre la experiencia lúdica, la emoción, la cognición y la participación activa del niño o niña en su propio proceso de desarrollo.

A continuación, en la siguiente tabla se presenta un resumen de los objetivos planteados en relación con la **“¿Qué relación existe entre el juego y el desarrollo de las funciones ejecutivas en el alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria?”**.

de investigación.

Tabla 4.

Relación de los artículos revisados con la pregunta de investigación y los objetivos específicos.

Pregunta de investigación	Autor	OBJETIVO 1	OBJETIVO 2	OBJETIVO 3	OBJETIVO 4
“¿Qué relación existe entre el juego y el desarrollo de las funciones ejecutivas en el alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria?”	Guillén, et al. (2024)	SI	SI	SI	SI

El juego y su impacto en el desarrollo de la inteligencia ejecutiva en la etapa de educación infantil y educación primaria: revisión sistemática sobre su implementación en el aula

	Ait-Abdellah et al. (2025)	SI	SI	NO	SI
	Bedoya et al (2024)	SI	SI	NO	SI
	Coronado et al. (2024)	SI	SI	NO	SI
	Mochiut (2019)	SI	SI	NO	SI
	Teviño y Tello (2020)	NO	SI	NO	NO
	Rojas et al.(2022)	SI	SI	NO	SI
	García-Basurto et al. (2025)	SI	SI	NO	SI
	Bonilla et al. (2019)	SI	SI	NO	SI
	Rosas et al. (2021)	SI	SI	SI	SI
	Rosignoli (2021)	NO	SI	SI	NO
	Salazar et al (2022)	SI	SI	NO	SI
	Wilches (2022)	SI	SI	NO	SI
	Gómez y Pineda (2022)	SI	SI	NO	SI

9. DISCUSIÓN

Tras el análisis de los artículos revisados y su relación con la pregunta de investigación, se puede afirmar que existe un respaldo sólido a la idea de que el juego, en sus diversas formas, influye positivamente en el desarrollo de las funciones ejecutivas y en la construcción de aprendizajes significativos. La mayoría de los estudios coinciden en reconocer el valor del juego como una herramienta pedagógica poderosa en el contexto educativo, especialmente en la etapa de Educación Infantil (E.I.) y Educación Primaria (E.P.).

Los hallazgos señalan que existe una amplia variedad de juegos como el ajedrez, los juegos de rol, de actuación o el juego simbólico que pueden contribuir al fortalecimiento de la inteligencia ejecutiva del alumnado en estas etapas. No obstante, para que estas intervenciones sean efectivas, es fundamental que el tipo de juego se adapte a las necesidades educativas e intereses del alumnado. Esta adecuación permite potenciar su desarrollo integral de manera más eficiente. Por ejemplo, la implementación de juegos lúdicos mediante software adaptado para niños puede ser especialmente beneficiosa para aquellos docentes que buscan estimular las habilidades digitales de su alumnado, al tiempo que fomentan la diversión y el desarrollo de sus funciones ejecutivas.

El uso del ordenador permite trabajar distintas funciones ejecutivas de forma eficaz: la atención y concentración a través de juegos que exigen seguir instrucciones o responder a estímulos; la memoria de trabajo, al requerir retención y manipulación de información; el control inhibitorio mediante actividades que requieren autocontrol y toma de turnos; la flexibilidad cognitiva al adaptarse a nuevas reglas o niveles; la planificación y organización a través de herramientas de programación por bloques o diseño de proyectos; y la toma de decisiones mediante juegos de estrategia o resolución de problemas.

Mientras que la implantación del ajedrez o el juego simbólico puede ser más apropiada para aquellos docentes que quieran favorecer las funciones ejecutivas relacionadas con el pensamiento estratégico, la toma de decisiones, la planificación o la creatividad, en contextos que no requieren necesariamente el uso de herramientas tecnológicas. Ambas opciones,

digitales o analógicas, bien aplicadas, representan medios valiosos para estimular el desarrollo cognitivo integral del alumnado.

Por otra parte, la inclusión de técnicas de juego con un carácter más innovador, como el rol o la actuación elementos que implican más el lado artístico del juego refleja que el trabajo sobre las funciones ejecutivas puede abordarse desde un enfoque multidisciplinar. Este enfoque no solo estimula el desarrollo cognitivo, sino que también potencia habilidades sociales, emocionales y creativas, permitiendo así una formación más integral del alumnado. Experimentar este modo artístico potencia la inteligencia ejecutiva del alumnado al requerir planificación, control inhibitorio, toma de perspectiva y flexibilidad cognitiva durante la interpretación de roles o situaciones simuladas. Además, también sirve para que el alumnado encuentre su verdadera identidad porque les permite explorar diferentes formas de expresión, comprender mejor sus emociones y descubrir sus intereses y talentos en un entorno cálido, afectivo, seguro y lúdico.

La terapia a través del arte y la música constituye una vía alternativa para canalizar emociones, especialmente útil para quienes tienen dificultades a la hora de expresarse verbalmente. Participar en actividades artísticas o musicales facilita la manifestación emocional, favorece la comunicación con los demás y refuerza la autoestima mediante la sensación de logro personal. Este enfoque resulta especialmente valioso para estudiantes con necesidades educativas específicas o de origen extranjero que aún no dominan el idioma, ya que ofrece una forma accesible y significativa de integrarse y desarrollarse emocionalmente sin depender exclusivamente del lenguaje hablado.

Por otra parte, es fundamental destacar las consideraciones éticas presentes en todos los estudios analizados y los resultados obtenidos. En todos los casos, se garantizó la participación voluntaria del alumnado, respetando su derecho a decidir libremente su implicación en las actividades, lo cual contribuyó a su bienestar. Estas intervenciones, además de ser lúdicas y motivadoras, permitieron potenciar el desarrollo de la inteligencia ejecutiva del alumnado de manera amena. Asimismo, todos los estudios cumplieron con las normativas vigentes sobre la protección de datos personales, asegurando la confidencialidad y el tratamiento responsable de la información de los participantes.

Además, la accesibilidad y el derecho al juego son factores clave para el adecuado desarrollo de las funciones ejecutivas. Sin embargo, algunas intervenciones lúdicas pueden no ser accesibles para el alumnado de etapas posteriores a Educación Infantil, debido a que muchos docentes continúan empleando métodos de enseñanza tradicionales. En estos enfoques, el juego no suele considerarse un recurso didáctico válido, sino más bien una pérdida de tiempo, limitando así su inclusión en contextos educativos posteriores.

Es fundamental promover programas y políticas que garanticen el acceso equitativo al juego como un derecho universal de la infancia, independientemente de la edad, el género, el origen étnico o la situación socioeconómica. Asimismo, es importante destacar que el juego no solo es una fuente de disfrute, sino también un medio esencial para el desarrollo cognitivo, emocional y social, por lo que debe ser integrado y respetado dentro de todos los contextos y etapas educativas.

Además, es crucial resaltar que el juego tiene un impacto positivo y social en la vida de todas las personas que lo practican. Al integrar el juego, no solo se mejora las funciones ejecutivas del alumnado, sino que también mejora su autoestima, estado de ánimo salud mental. Además, el juego al tener un fuerte componente también contribuye a fortalecer las relaciones interpersonales de los alumnos/as.

En cuanto a las implicaciones del juego respecto al desarrollo de las funciones ejecutivas, los estudios revisados sugieren que el juego tiene un impacto significativo en áreas clave como la atención, la planificación, la inhibición cognitiva y la memoria de trabajo, las cuales son componentes esenciales para el desarrollo integral de los niños. En particular, el juego simbólico y los juegos de rol, al involucrar una simulación de situaciones y roles, permiten que los niños ejerzan la toma de decisiones, fomenten el autocontrol y desarrollen la capacidad de anticipar consecuencias, habilidades que son fundamentales en el ámbito de las funciones ejecutivas.

El juego se presenta como una herramienta poderosa y flexible para trabajar las funciones ejecutivas, promoviendo el desarrollo integral y el bienestar de los estudiantes en diferentes etapas educativas. Estas intervenciones no solo benefician el desarrollo cognitivo, sino que

también contribuyen a una mayor cohesión social y emocional, mostrando el juego como un recurso esencial para el aprendizaje y el crecimiento.

Los estudios revisados presentan diversas limitaciones que deben tenerse en cuenta al analizar sus resultados. Una limitación bastante presente en estos estudios es el tamaño de la muestra, debido a que varios de estos toman una pequeña muestra de población como pueden ser los estudios de (Treviño y Tello 2020; Bonilla et al 2019). Esto reduce la capacidad de generalizar los hallazgos de los beneficios del juego en el desarrollo de las funciones ejecutivas de la población infantil.

Por otra parte, algunos estudios trabajaron con muestras poblacionales muy grandes, esto podría haber influido en la generalización de los resultados, ya que no siempre es posible captar las particularidades de subgrupos más pequeños o específicos dentro de la población. (Rosas et al 2021 y Bedoya et al 2024).

El único estudio que realizó un seguimiento continuo durante varios meses fue el de Gómez y Pineda (2022), esto permite observar los efectos inmediatos de la intervención, de este estudio, pero impide comprobar la sostenibilidad de los resultados a largo plazo.

Diversos estudios no especifican claramente la muestra poblacional obtenida, lo que dificulta la evaluación de la representatividad de los resultados y limita la capacidad de generalizar las conclusiones a otras poblaciones y contextos educativos. (García et al 2025, Rojas et al 2022; Coronado et al 2024 y García et al 2025).

Estas limitaciones sugieren la necesidad de futuros estudios con muestras más y menos grandes, grupos de control especificados y un seguimiento de control óptimo durante y después de la implementación del juego.

10. CONCLUSIONES

Existen diversos **factores que influyen en el desarrollo pleno del juego y la inteligencia ejecutiva:**

- El tipo de juego (simbólico, sociomotriz, estructurado) impacta de manera diferenciada en las funciones ejecutivas. Depende del tipo del juego se pueden trabajar en mayor o menor medida ciertas funciones ejecutivas.
- La adaptación pedagógica, mediante metodologías inclusivas como el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), potencia el desarrollo ejecutivo en todas las etapas educativas,
- Factores emocionales y sociales como la motivación y el clima escolar positivo son claves para maximizar el impacto del juego. Se debe crear siempre un clima cálido y seguro.

Influencia del juego en el desarrollo de las funciones ejecutivas):

- El juego fortalece habilidades cognitivas como atención, memoria de trabajo, control inhibitorio y autorregulación emocional.
- Juegos específicos como el ajedrez mejoran la inhibición cognitiva, mientras que los sociomotrices impulsan la planificación y toma de decisiones.
- El juego favorece la neuroplasticidad y maduración cerebral en las primeras etapas educativas, haciendo esencial su uso temprano.

Impacto del juego en el rendimiento académico del juego en relación al desarrollo de las funciones ejecutivas:

- El juego contribuye a mejorar el rendimiento académico principalmente a través del aumento de la motivación y la predisposición hacia el aprendizaje.
- La transferencia directa de habilidades ejecutivas al rendimiento escolar necesita ser estudiada con mayor profundidad.
- Se observa un efecto positivo en áreas relacionadas con la atención y el autocontrol, pero con variabilidad según el contexto y el tipo de juego.

Influencia del juego en la construcción de aprendizajes significativos (Objetivo 4):

- El uso del juego en el aula genera ambientes activos, inclusivos y motivadores para el aprendizaje.
- La incorporación de juegos motrices, simbólicos y de roles facilita la construcción de conocimientos cognitivos y socioemocionales.
- Enfoques inclusivos como el DUA aseguran la adaptación del juego a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje.
- El software lúdico representa una oportunidad innovadora para potenciar la atención y la planificación en contextos educativos.

Posibles recomendaciones para la práctica educativa y futuras investigaciones:

- Implementar y diversificar estrategias lúdicas que promuevan funciones ejecutivas, adaptándolas a las necesidades individuales del alumnado.
- Capacitar a docentes en el uso pedagógico del juego y metodologías inclusivas.
- Realizar investigaciones longitudinales con muestras representativas para explorar la relación entre juego, funciones ejecutivas y rendimiento académico.
- Evaluar el impacto a largo plazo y en diferentes contextos socioeducativos.
- Explorar nuevas modalidades de juego, incluyendo tecnologías digitales e interactivas.
- Promover un enfoque integral que incluya desarrollo cognitivo, emocional y social a través del juego.

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Academy of Pediatrics. (2019). *The power of play: A pediatric role in enhancing development in young children.*

<https://pediatrics.aappublications.org/content/143/3/e20183800>

-Ait-Abdellah, R., Rodríguez, J, Rodríguez, J, M y Manzano. A(2025). Promoción de funciones ejecutivas y fluencia mediante juegos en estudiantes en situación de incorporación tardía al sistema educativo. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9967974>

-Baddeley, A. (1992). Working memory. *Science*, 255(5044), 556–559.

<https://doi.org/10.1126/science.1736359>

-Barkley, R. A. (1997). *ADHD and the nature of self-regulation.* Guilford Press.

-Bedoya, J., Mazuera, A., Arteaga y Jaramillo, K. (2024). Programa pedagógico basado en juegos sociomotrices para el desarrollo de las funciones ejecutivas en preescolares.

[https://file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ProgramaPedagogicoBasadoEnJuegosSociomotricesParaE-9388521%20\(1\).pdf](https://file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ProgramaPedagogicoBasadoEnJuegosSociomotricesParaE-9388521%20(1).pdf)

-Blanco, M., Hernán, G., Ortega, J. y Germano, G. (2022). Problemas comportamentales en la infancia: conceptualización, evaluación e impacto. *Revista Subjetividad y Procesos Cognitivos*, 26(2), 1–30. <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/15578>

-Bonilla-Sánchez, M. del R., Solovieva, Y., Méndez-Balbuena, I., & Díaz-Ramírez, I. (2019). Efectos del juego de roles con elementos simbólicos en el desarrollo neuropsicológico de niños preescolares. *Revista de la Facultad de Medicina*, 67(2), 299–306.

<https://doi.org/10.15446/revfacmed.v67n2.65174>

-Coronado Fuentes, N., Rodrigo Gracia, R., & Guerrero Maza, N. (2024). Funciones ejecutivas a través del juego bajo el paradigma del DUA. *Graó 6-12*, (2), 47–5

- Diamond, A. (2020). Executive functions. En J. L. Michaud, C. Bulteau, D. Cohen, & A. Gallagher (Eds.), *Handbook of Clinical Neurology* (Vol. 173, pp. 225–240). Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/B978-0-444-64150-2.00020-4>
- Flavell, J. H. (1976). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 31(10), 906–911.
<https://doi.org/10.1037/0003-066X.31.10.906>
- Fuster, J. M. (1989). *The prefrontal cortex: Anatomy, physiology, and neuropsychology of the frontal lobe* (2nd ed.). Raven Press.
- García-Basurto, G. J., Paz-Rivera, A. M., Baque-Yoza, M. K., Quezada-Pineda, A. M., & Yáñez-Rueda, H. (2025). La relación entre el juego simbólico y el desarrollo cognitivo. *Revista Científica Retos de la Ciencia*, 9(19), 32–45. <https://doi.org/10.53877/rc9.19-550>
- Gómez Cruz, L. J., & Pineda Giraldo, J. P. (2022). *Efectos del juego dramático, las artes plásticas y escénicas en la estimulación de las funciones ejecutivas en niños y niñas entre los 6 y 9 años usuarios del Centro de Apoyo Escolar Amar-arte* (Trabajo de grado). Corporación Universitaria Minuto de Dios. <https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/19299>
- Goldberg, E. (2015). Cerebros Disejecutivos. *El cerebro ejecutivo, lóbulos frontales y mente civilizada*. Planeta.
- González Moreno, J., Castellano Olivera, D., López-Brea Serrat, N. y Cantero García, M. (2023). Relación entre inteligencia y funciones ejecutivas en niños de siete años. *Revista Iberoamericana de Psicología*, 15(3), 73–82. <https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.15307>
- Gray, J. A. (1982). The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the functions of the septo-hippocampal system. *Behavioral and Brain Sciences*, 5(3), 469–484.
<https://doi.org/10.1017/S0140525X00013066>
- Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. *Psychophysiology*, 39(3), 281–291. <https://doi.org/10.1017/S004857720139319>

- Guillén, J. C., Forés, A., Paz, G. O., y Goldin, A. P. (2024). Trabajar las funciones ejecutivas a través de un software lúdico en educación infantil. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 27(3), 51–68. <https://doi.org/10.6018/reifop.614191>
- Hart, Craig H. and Smith, Peter K. (2022). "The Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Social Development, Third Edition" (2022). *Faculty Publications*. 6513. <https://scholarsarchive.byu.edu/facpub/6513>
- Lepe-Martínez, N., Pérez-Salas, C., Rojas-Barahona, C. A. y Ramos-Galarza, C. (2017). Funciones ejecutivas en niños preescolares con y sin trastorno del lenguaje. *Revista Ecuatoriana de Neurología*, 26(3), 197–202. <https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/apl/a.5609>
- Lezak, M. (2012). *Neuropsychological Assessment* (5th Edition). <https://es.scribd.com/document/337926741/Lezak-Neuropsychological-Assessment-5th-Edition>
- Luria, A. R. (1973). *The working brain: An introduction to neuropsychology*. Basic Books.
- Marina, J. A. (2012). *La inteligencia ejecutiva*. Ariel.
- Marina, J. A., & Pellicer, C. (2015). *La inteligencia que aprende: La inteligencia ejecutiva explicada a los docentes*. Santillana Educación, S.L.
- Mochiut, A. F. (2019). Juego y función ejecutiva de planificación en niños de Nivel Inicial. *Cuadernos de Neuropsicología / Panamerican Journal of Neuropsychology*, 13(2), 163–170. <https://www.redalyc.org/journal/4396/439667351014/>
- Orden del 5 de agosto de 2008, por la que se regula el currículo de la Educación Infantil en España. (2008). *Boletín Oficial del Estado (BOE)*, 24, 1–30.
- Pacheco García, M. T. (2011). El juego en la etapa infantil. *Temas para la Educación*, (17). Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía. <https://educrea.cl/el-juego-en-la-etapa-infantil/>

- Patern, M. (1929). *An Analysis of Social Participation, Leadership, and Other Factors in Preschool Play Groups*.
- Paredes, J. (2002). Aproximación teórica a la realidad del juego. En J. A. Moreno (Coord.). *Aprendizaje a través del juego* (pp. 11-31). Aljibe.
- Pinedo, I. (2023). *La motivación y la dinamización en la enseñanza universitaria*. Dykinson.
- Rosselli, M., Matute, E., & Jurado, M. B. (2008). Las funciones ejecutivas a través de la vida. *Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias*, 8(1), 23–46.
- Rossignoli, P. (2021). Impacto del entrenamiento cognitivo NEXXO sobre la atención y funciones ejecutivas en edad escolar. <https://docta.ucm.es/entities/publication/ddcad1f2-2735-4488-88d5-feb8268b456c>
- Salazar, D. M., Arenas Hoyos, A., & Álvarez Sossa, M. E. (2022). Los efectos de los programas pedagógicos curriculares que aplican juegos motrices en el desarrollo de las funciones ejecutivas en etapa preescolar: Una revisión sistemática. *Boletín Redipe*, 11(2), 205–223. <https://doi.org/10.36260/rbr.v11i2.1679>
- Shallice, T., & Burgess, P. W. (1996). Higher-order cognitive impairments and the organization of behavior. En P. M. A. S. S. S. S. *Handbook of executive functioning* (pp. 90–125). Springer
- Travieso-González, C. M., & Fernández Ramírez, B. (2022). Análisis de metodologías activas en Educación Infantil. En *Libro de Actas de las IX Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el Ámbito de las TIC y las TAC* (pp. 53–60). Universidad de Las Palmas.
- Treviño Guerrero, S. G., & Tello Jiménez, J. J. (2021). Inhibición cognitiva y ajedrez: Un estudio en alumnos de educación primaria. *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 20(42), 273–290. <https://doi.org/10.21703/rexe.20212042trevino16Redalyc.org+1Rexe+1>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

-Wilches Suárez, D. (2022). El juego como estrategia pedagógica para fortalecer las funciones ejecutivas en niños y niñas de 2 a 3 años. Universidad de La Sabana.
<https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/50493/ELJUEG~1.PDF?sequence=1&isAllowed=y>

-Yogman, M., Garner, A., Hutchinson, J., et al. (2018). The power of play: A pediatric role in enhancing development in young children. *Pediatrics*, 142(3), e20182058.
<https://doi.org/10.1542/peds.2018-2058>